

TASHISH JARAYONI XAVFSIZLIGINI MIQDORIY BAHOLASH USLUBIYATI**Butunov Dilmurod Baxodirovich****Ilmiy rahbar: Toshkent davlat transport universiteti****“Harakat xavfsizligini boshqarish” kafedrası o‘qituvchisi, PhD.****El.pochta: dilmurodpgups@mail.ru****Tel: +99897-267-55-67****Tulaganov Dilmurod Dilshod o‘g‘li****Toshkent davlat transport universiteti****“Harakat xavfsizligini tashkil etish va boshqarish” yo‘nalishi 1-bosqich magistranti.****El.pochta: mzaalevskiy@mail.ru****Tel: +99890-116-65-16****Sherzodova Xulkar Sherzod qizi****Toshkent davlat transport universiteti “Harakat xavfsizligini tashkil etish va boshqarish” yo‘nalishi 1-bosqich magistranti.****El.pochta: xulkarsherzodova@gmail.com****Tel: +99890-119-11-97****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378457>**

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolaning asosiy maqsadi — tashish jarayonining xavfsizligini miqdoriy baholash uslubiyatini ishlab chiqish, mavjud nazariy va amaliy tajribalarni tahlil qilish hamda eng maqbul baholash modellari asosida ilmiy asoslangan va amaliyotga yo‘naltirilgan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Mazkur maqola transport tizimidagi xavfsizlik bilan bog‘liq mavjud muammolarni aniqlash, ularni bartaraf etish yo‘llarini ishlab chiqish hamda ushbu yo‘nalishdagi ilmiy yondashuvlarni takomillashtirishga qaratilgan. Tahlil va xulosalar real statistik ma‘lumotlar, ilg‘or xorijiy tajribalar hamda dolzarb ilmiy izlanishlar asosida bayon etilgan.

Abstract: The main goal of this scientific article is to develop a methodology for quantitatively assessing the safety of the transportation process, analyze existing theoretical and practical experiences, and develop scientifically based and practice-oriented recommendations based on the most optimal assessment models. This article aims to identify existing problems related to safety in the transport system, develop ways to address them, and improve scientific approaches in this area. The analysis and conclusions are presented based on real statistical data, advanced foreign practices, and current scientific research.

Аннотация: Основная цель этой научной статьи заключается в разработке методологии количественной оценки безопасности транспортного процесса, анализе существующего теоретического и практического опыта, а также разработке научно обоснованных и ориентированных на практику рекомендаций на основе оптимальных моделей оценки. Эта статья направлена на выявление существующих проблем, связанных с безопасностью в транспортной системе, разработку путей их решения и совершенствование научных подходов в данной области. Анализ и выводы изложены на основе реальных статистических данных, передового зарубежного опыта и актуальных научных исследований.

Kalit so‘zlar: xavfsizlikni boshqarish tizimlari, innovatsion texnologiyalar, transport tizimidagi xavf omillari, zamonaviy xavfsizlik tizimlari.

Transport tizimi har qanday mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotida muhim o‘rin tutadi. Xususan, yuk va yo‘lovchilarni tashish jarayoni texnik va texnologik jihatdan murakkab, ko‘p bosqichli tizim bo‘lib, uning uzluksizligi va xavfsizligi jamiyat manfaatlari, inson hayoti va mulkiy daxlsizlik nuqtai nazaridan ustuvor strategik ahamiyatga ega. Shu bois, transport xavfsizligini ta‘minlash jarayonlariga faqatgina texnik tadbirlar bilan emas, balki tizimli va ilmiy asoslangan yondashuvlar bilan yondashishni ham talab etadi. Zero, har qanday transport tizimiga murakkab kiber-fizik tizim sifatida qaraladi va u ko‘plab tashqi va ichki omillarning o‘zaro ta‘sirida ishlaydi.

Bu borada xavfsizlikni miqdoriy baholash uslublaridan foydalanish muhim metodologik vosita hisoblanadi, chunki ular orqali mavjud xavf-xatarlarni aniqlash, ularni baholash hamda samarali bartaraf etish choralarini ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, ushbu yondashuvlar real vaqt rejimida transport tizimining xavfsizlik holatini monitoring qilish, prognozlash va takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda transport sohasida kuzatilayotgan ko‘plab avariya holatlar, ayniqsa temir yo‘l va avtomobil transportida yuz berayotgan favqulodda vaziyatlar, transport tizimidagi xavfsizlik muammolarining naqadar dolzarb ekanligini yaqqol namoyon qilmoqda. Jahon tajribasi hamda mavjud statistik tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, transport tizimining har bir funksional bosqichi (*yuklash, tashish, tushirish, saqlash va boshqarish jarayonlari*) xavf omillariga ega bo‘lib, ularning har biri umumiy xavfsizlik darajasiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Transport vositalarining texnik nosozligi, inson omiliga bog‘liq omillar (*haydovchining psixofiziologik holati, charchoq, e‘tiborning susayishi, spirtli ichimliklar iste‘moli*), tashqi muhit sharoitlari (*noqulay ob-havo, yo‘l infratuzilmasining sifati*) hamda axborot-kommunikatsiya oqimlarining uzluksizligi kabi omillar xavfsizlikni ta‘minlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Shuningdek, transport xavfsizligiga oid tadqiqotlar ham milliy, ham xalqaro miqyosda keng olib borilmoqda. Jumladan, “*Безопасность транспортного процесса (ЛР, 23.04.01)*”, “*Безопасность транспортного процесса (практические работы)*”, “*Обеспечение комплексной безопасности транспортной деятельности с применением инновационных технологий*” (*L.V. Makolova, Y.D. Vishnyakov, S.P. Vishnyakova*), “*К вопросу повышения безопасности жизнедеятельности на основе модели оценки безопасности транспортной деятельности*” kabi ilmiy ishlarda transport jarayonlari xavfsizligini ta‘minlashning nazariy va amaliy asoslari chuqur o‘rganilgan.

http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/14522/1/143272_20210602.pdf -

laboratoriya mashg‘ulotlari to‘plami bo‘lib, transport jarayonlarining xavfsizligiga oid nazariy bilimlar va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratilgan qo‘llanma sifatida e‘tirof etiladi. Ushbu metodik material transport tizimida xavfsizlikni ta‘minlashga oid konseptual yondashuvlarni ochib berish bilan birga, talabalarda real amaliy muhitda xavfsizlik holatini baholash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Qo‘llanma asosan oliy ta‘lim muassasalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda yo‘lovchi va yuk tashish xavfsizligi, transport vositalarining harakatini tartibga solish, yong‘in xavfsizligi, favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik va xavfsizlikni boshqarish tizimlari kabi dolzarb mavzular qamrab olingan.

Qo‘llanmada quyidagi asosiy yo‘nalishlar yoritilgan:

- 1. Transport tizimidagi xavf-xatarlar:**
 - o Yo‘l harakati qoidalarining buzilishi;

- Transport vositalarining texnik nosozligi;
- Inson omili (*charchoq, intoksikatsiya, psixologik beqarorlik*);
- Meteorologik va yo'l-infratuzilma sharoitlari.
- 2. Xavfsizlikka ta'sir etuvchi tizimlar va omillar:**
- Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari (*ADAS*);
- Favqulodda vaziyatlarga qarshi texnik choralar (*signalizatsiya, evakuatsiya yo'llari*);
- Profilaktika choralarini tashkil etish: texnik xizmat ko'rsatish, transport vositalarining sertifikatlash jarayonlari.
- 3. Transport xavfsizligi tizimi tarkibi:**
- Texnik xavfsizlik;
- Ijtimoiy-psixologik xavfsizlik (*inson omilining tahlili*);
- Ekologik xavfsizlik (*atrof-muhitga salbiy ta'sirlarni kamaytirish choralari*).
- 4. Amaliy laboratoriya ishlari:**
- Xavf-xatarlarni aniqlash va ularni baholash (*risk tahlili*);
- Harakat xavfsizligini matematik modellashtirish;
- Xavfsizlik darajasini baholash mezonlari va ularni qo'llash tartibi.

“Безопасность транспортного процесса” — transport jarayonlarining xavfsizligiga oid amaliy ishlar to'plami bo'lib, u bir necha mualliflarning ilmiy maqolalari asosida shakllantirilgan metodik qo'llanmadir. Ushbu to'plam transport xavfsizligini ta'minlash sohasida amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, real sharoitlarda xavf-xatarlarni aniqlash va ularni tahlil qilish jarayonlarini o'rgatishga yo'naltirilgan. Unda xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha bosqichma-bosqich bajariladigan amaliy ishlar va ularning mazmunli tahlili, shuningdek, ilg'or yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar keltirilgan.

To'plamning mazmuni amaliy mashg'ulotlar davomida talabalarda transport tizimidagi real va potentsial xavf omillarini aniqlash, ularni klassifikatsiyalash va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish, mavjud xavf darajasini pasaytirish bo'yicha texnik, tashkiliy va axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish, ilg'or tajribalarni o'rganish (*jahon tajribasida keng qo'llanilayotgan xavfsizlikni boshqarish usullari tahlil qilinadi va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi*) kabi asosiy yo'nalishlarga yo'naltirilgan. Ushbu metodik qo'llanma o'quv jarayonida nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashga, shuningdek, xavfsizlikni boshqarish tizimlarining real ish faoliyatida qo'llanishini chuqur anglashga xizmat qiladi. Bu esa kelajakdagi mutaxassislarga transport xavfsizligini kompleks yondashuv asosida tahlil qilish va samarali boshqarish ko'nikmalarini beradi.

<https://esj.today/96ecvn224.html?ysclid=machbaagwz822004949> - nomli ilmiy maqola L.V. Makolova, Ya.D. Vishnyakov va S.P. Vishnyakova muallifligida tayyorlanib, 2024-yil “Vestnik Evraziyskoy nauki” jurnalining 16-jild, 2-sonida chop etilgan. Ushbu maqola transport tizimida xavfsizlikni ta'minlash maqsadida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning samaradorligini o'rganish, xavf-xatarlarni aniqlash va ularni boshqarishning zamonaviy yondashuvlarini ishlab chiqishga qaratilgan bo'lib, transport jarayonlarida vujudga keladigan xavf-xatarlarning manbalari va ularning tizimga ko'rsatadigan ta'siri tahlil etilib, xavfsizlik darajasini baholashda foydalaniladigan metodologik yondashuvlar, transport xavfsizligini oshirishda raqamli vositalar, jumladan avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari,

masofaviy monitoring vositalari, sensor tizimlar va sun'iy intellekt algoritmlarini qo'llashning afzalliklari, kompleks xavfsizlikni ta'minlashda xavflarni identifikatsiyalash, baholash va nazorat qilishga asoslangan yangi risk menejment modelini taklif etish (*Ushbu model tizimning turli darajadagi noaniqlik va xavf holatlariga qarshi samarali qarorlar qabul qilish imkonini beradi*), dronlar yordamida temir yo'l infratuzilmasini kuzatish, xavfli hududlarda monitoring o'tkazish hamda transport harakati xavfsizligini real vaqt rejimida nazorat qilish imkoniyatlari kabi ilmiy jihatlar keng tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada dronlarning turli turlari uchun maxsus risk matritsasi ishlab chiqilgan bo'lib, u xavf darajasini aniq baholash imkonini beradi. Maqolada ko'rib chiqilgan jarayonlar muqobillashtirish orqali O'zbekiston temir yo'llariga tatbiq qilinishi, transport xavfsizligini ta'minlashda innovatsion texnologiyalarning qo'llanishi nafaqat mavjud xavflarni kamaytirishga, balki butun transport tizimining funksional barqarorligini oshirishga xizmat qilishi mumkin. Ayniqsa, dron texnologiyalarining xavfsizlikdagi roli, risklarni boshqarishning yangi metodologiyalari, hamda raqamli monitoring tizimlarining integratsiyasi transport tizimlarini raqamlashtirish jarayonida alohida ahamiyat kasb eta oladi.

<https://esj.today/PDF/37ECVN324.pdf?ysclid=machej35oc263835033> - nomli ilmiy maqola bir nechta mualliflar tomonidan tayyorlangan bo'lib, unda transport faoliyati xavfsizligini baholash modeli asosida hayot faoliyati xavfsizligini oshirish masalalari o'rganilgan. Mazkur maqolada transport tizimidagi xavf-xatarlar inson salomatligiga, mol-mulk daxlsizligiga va atrof-muhit barqarorligiga qanday tahdid solishi chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, xavfsizlikni baholashning ilmiy-metodik asoslari, uni amaliyotda qo'llash mexanizmlari hamda tizim yondashuvlari yoritilgan.

Maqolada quyidagi asosiy yo'nalishlar ko'rib chiqilgan:

- **Ilmiy asoslangan baholash modeli:** mualliflar transport faoliyatining xavfsizligini baholash uchun kompleks tizim modeli ishlab chiqqan bo'lib, bu model xavf-xatarlarni identifikatsiyalash, baholash va boshqarish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Modelda ehtimollik yondashuvi, funksional xavfsizlik tahlili va inson omilining ta'siri kabi elementlarga alohida e'tibor qaratilgan.
- **Xavfsizlikni oshirish bo'yicha tavsiyalar:** bunda xavf darajasini pasaytirish, tizim ichidagi ishonchlilikni kuchaytirish va favqulodda holatlarning oldini olish bo'yicha bir qator nazariy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. (*Jumladan, axborot texnologiyalaridan foydalanish, operativ monitoring tizimlarini joriy etish va inson resurslari malakasini oshirish choralari ko'zda tutilgan.*)
- **Amaliy qo'llanilishi:** ishlab chiqilgan model real transport muhitiga tatbiq etilgan va uning samaradorligi amaliy misollar asosida asoslab berilgan. Xususan, transport harakati xavfsizligini baholash uchun taklif etilgan ko'rsatkichlar tizimi hamda qaror qabul qilish algoritmlari taqdim etilgan.

Mazkur maqola transport faoliyatining xavfsizligini yaxshilash orqali inson hayot faoliyatining umumiy xavfsizlik darajasini oshirish mumkinligini asoslab beradi. Ilmiy asoslangan yondashuvlarda tizimli baholash mexanizmlari yordamida real xavflarni aniqlash, ularni boshqarish hamda tizim samaradorligini ta'minlash imkoniyati mavjudligi ta'kidlanadi.

Yuqoridagi tahlillar asosida, tashish jarayonining xavfsizligini baholashda turli yondashuvlarning mavjudligi va ulardan foydalanishning afzalliklari haqida to'xtalib o'tildi.

Ushbu yondashuvlarning asosiy farqi, ularning tizimli, ehtimollik asosidagi va texnik-axborot vositalariga tayanganligidir. Biroq, hozirgi kunda O'zbekistonda transport xavfsizligini baholash bo'yicha ishlayotgan metodologiyalar hali to'liq avtomatlashtirilmagan, real vaqtli monitoring tizimlari joriy etilmagan yoki mavjud tizimlar to'liq ishlayotganligi sababli, ushbu sohadagi metodlarni yanada takomillashtirish, mahalliy sharoitlarga mos matematik modellarni ishlab chiqish, hamda zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiyalashuvni amalga oshirish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda.

Shu nuqtai nazardan,

1. Xavf ko'rsatkichlarini identifikatsiyalash ya'ni transport tizimidagi xavf omillarini turli kategoriyalarga ajratish zarur. Bular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Texnik xavflar (*transport vositalarining nosozligi, texnik xizmat ko'rsatishning yomon sifati*);
- Inson omiliga bog'liq xavflar (*boshqaruvchi(machinist, haydovchi)ning xatolari, charchoq, intoksikatsiya, psixologik tayyorgarlikning yetishmasligi*);
- Tashqi muhit xavflari (*ob-havo sharoitlari, yo'l holati, tabiiy ofatlar*);
- Tashkiliy xavflar (*nazorat tizimlarining zaifligi, axborot almashinuvi sustligi*).

Bu guruhlar asosida xavf-xatarlarni identifikatsiya qilish va baholash orqali xavfsizlik darajasini oshirishga erishish mumkin.

2. Xavf ko'rsatkichini baholash uchun miqdoriy baholash modeli ishlab chiqish. Bunda transport jarayonlaridagi har bir bosqich uchun xavf darajasini miqdoriy baholash modelini ishlab chiqish zarur bo'ladi. Ushbu model asosida xavf-xatarlar statistik tahlil va ehtimollik yondashuvlari yordamida baholanadi va real vaqt rejimida monitoring o'rnatish imkoniyati yaratiladi. Bu o'z navbatida, xavf holatlarining oldini olish va zararni kamaytirish bo'yicha operativ choralarni ko'rish imkonini beradi.

3. Axborot texnologiyalarini joriy etish – Zamonaviy xavfsizlik tizimlari (*GPS monitoring tizimlari, kuzatuv qurilmalari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari (ADAS)*)ni joriy etish orqali tashish holatini doimiy ravishda kuzatib borish mumkin. Shu orqali xavf yuzaga kelishi ehtimolini oldindan bashorat qilish va tizimli tahlil qilish imkoniyatlarini yaratish mumkin bo'ladi. Bu, shuningdek, transport jarayonlarining samaradorligini oshiradi va xavf-xatarlarni kamaytiradi.

4. Inson omilini kamaytirish. Xavfsizlikni boshqarish tizimining samaradorligini oshirish uchun inson omilini kamaytirish zarur. Biroq ijtimoiy jihatdan kelib chiqib, O'zbekiston hududida inson omilidan to'laqonli voz kechish jarayonlari bir muncha qiyin vaziyatlarni keltirib chiqarishini inobatga olib, malaka ko'nikmalarini oshirish faoliyatini takomillashtirish variantida qolamiz. Bunda muntazam o'quv-malaka oshirish kurslarini tashkil qilish, xodimlarga xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha bilimlarni doimiy ravishda o'rgatish, shuningdek, psixologik tayyorgarlikni kuchaytirishni yo'lga qo'yish kerak bo'ladi.

5. Sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlarni integratsiyalash. Har bir transport vositasining texnik holati ustidan sun'iy intellekt yordami bilan nazorat mexanizmlarini ishlab chiqish. Bu uslublar yordamida xavfli holatlarni aniqlash va xavfli holatlarning yuzaga kelish ehtimolini kamaytirish mumkin. Bunday yondashuv orqali transport tizimining uzluksiz va xavfsiz ishlashini ta'minlash mumkin bo'ladi.

Statistik tahlil va modellashtirish asosida transport tizimida xavf-xatarlarni doimiy ravishda monitoring qilish, statistik tahlil va simulyatsiya metodlari yordamida xavf darajalarini baholash transport xavfsizligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayonlar transport tizimidagi barcha ishtirokchilarni, shu jumladan boshqaruvchilar (*machinist, haydovchi*), texnik xizmat ko'rsatuvchilar hattoki elektron tizimlarini yaxshilashga ham imkon yaratadi. Tashish jarayonida xavfsizlikni ta'minlash bugungi kunda transport sohasining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xavf omillarining xilma-xilligi va ularning oqibatlarining miqdoriy jihatdan baholanishi, transport tizimining uzluksiz va ishonchli ishlashini ta'minlashga yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning integratsiyasi, shuningdek, xavf-xatarlarni baholashning ilmiy asoslangan yondashuvlari transport tizimlarining xavfsizligini oshirishga katta hissa qo'shishi mumkin.

Xavfsizlikni baholash me'zonlari quyidagi jadvallar asosida ilova qilinadi.

Tashish jarayoni xavfsizligini miqdoriy baholash uslubiyati

1-jadval: Xavfni baholash uslubiyati (miqdoriy)

Bosqich	Tavsif	Namuna qiymatlari
Jarayonni tahlil qilish	Tashish bosqichlari va foydalanilayotgan vositalarni aniqlash	Yuk tashish yo'nalishi
Xavf omillarini aniqlash	Potensial xavf manbalarini aniqlash	Tormoz tizimi ishdan chiqishi
Ehtimollikni baholash (P)	Xavfli hodisaning yuz berish ehtimolini raqamli ifodalash	0.2 (20%)
Oqibatlarni baholash (C)	Hodisa yuz bersa kutilgan zarar darajasini baholash	4 (1-5 ballik tizimda)
Xavf darajasi hisoblash ($R = P \times C$)	Umumiy xavf qiymatini aniqlash	$R = 0.2 \times 4 = 0.8$
Qaror qabul qilish	Xavf qabul qilinadimi yoki kamaytirilishi kerakmi	Kamaytirish kerak

2-jadval: Xavf darajasi bo'yicha xavf toifalari

Xavf darajasi ($R=P \times C$)	Xavf darajasi tavsifi	Tavsiya etilgan chora-tadbirlar
0.0 - 0.5	Past xavf	Hech qanday o'zgarish talab qilinmaydi
0.6 - 1.5	O'rtacha xavf	Kuzatuv va nazorat choralarini kuchaytirish
1.6 - 3.0	Yuqori xavf	Risklarni kamaytirish choralarini zudlik bilan ko'rish
3.1 va undan yuqori	Juda yuqori xavf (qabul qilinmaydi)	Faoliyatni to'xtatish yoki tubdan o'zgartirish

3-jadval: Ehtimollik va oqibat ballarini baholash shkalasi

Baholash turi	Ball	Tavsif
----------------------	-------------	---------------

Ehtimollik	1	Juda kam (kamdan-kam sodir bo'ladi)
Ehtimollik	2	Kam
Ehtimollik	3	O'rtacha
Ehtimollik	4	Yuqori
Ehtimollik	5	Juda yuqori (tez-tez yuz beradi)
Oqibat	1	Hech qanday jiddiy oqibat yo'q
Oqibat	2	Yengil shikast / kichik zarar
Oqibat	3	O'rtacha zarar / qisqa to'xtalish
Oqibat	4	Katta zarar / jiddiy shikast
Oqibat	5	O'lim yoki katta moddiy zarar

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хасанов, Р.Х. X24 “Безопасность транспортного процесса”: практикум / Р.Х. Хасанов, А.Ф. Фаттахова; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2021. – 104 с.
2. Маколова, Л. В.).“Обеспечение комплексной безопасности транспортной деятельности с применением инновационных технологий” / Л. В. Маколова, Я. Д. Вишняков, С. П. Вишнякова // Вестник Евразийской науки. — 2024. — Т 16. — № 2. (дата обращения: 07.05.2025)
3. Маколова, Л. В. .“К вопросу повышения безопасности жизнедеятельности на основе модели оценки безопасности транспортной деятельности”/ Л. В. Маколова, С. П. Вишнякова // Вестник евразийской науки. — 2024. — Т. 16. — № 3.